

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

MURODULLAYEVA Shohsanam Dilmurod qizi
O‘zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

NODAVLAT PENSIYA JAMG‘ARMALARINI SHAKLLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7662390>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada mamlakatimizda pensiya ta’minoti tizimini samarali tashkil etish, uning moliyaviy manbalarini mustahkamlash masalalarida xorijiy tajribani chuqur o‘rganish, xorijiy davlatlardagi pensiya ta’minotidagi ijobiy jihatlarni milliy pensiya tizimimizga tatbiq etish, shu asosda mamlakatimiz pensiya tizimining iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlash masalalari bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanib hamda xorij tajribasini qo‘llagan holda mavjud pensiya tizimidagi muammolarni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Nodavlat pensiya fondlari, pensiya tizimi, pensiya, nafaqa, majburiy pensiya sug‘urtasi, ixtiyoriy pensiya tizimi, pensiya ta’minoti, pensiya fondlari aktivlari, pensiya rejasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются вопросы эффективной организации системы пенсионного обеспечения в стране, углубленного изучения зарубежного опыта в вопросах укрепления ее финансовых ресурсов, применения положительных аспектов пенсионного обеспечения в зарубежных странах к национальной пенсионной системе, укрепления экономических, финансовых, правовых и институциональных основ пенсионной системы страны с учетом актуальных на сегодняшний день вопросов и применения зарубежного опыта. разработаны предложения и рекомендации по устранению неполадок.

Ключевые слова: Негосударственные пенсионные фонды, пенсионная система, пенсия, пенсия, обязательное пенсионное страхование, добровольная пенсионная система, пенсионное обеспечение, активы пенсионных фондов, пенсионный план.

ANNOTATION

In this article, the issues of effective organization of the pension system in our country, in-depth study of foreign experience in matters of strengthening its financial resources, application of positive aspects in pension provision in foreign countries to our national pension system, strengthening the economic, financial, legal and institutional foundations of the pension system of our country are considered to be.

Keywords: Non-state pension funds, pension system, pension, pension, compulsory pension insurance, voluntary pension system, pension provision, assets of pension funds, pension plan.

O‘zbekistonda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning barchasi respublika aholisining manfaatlarini himoya qilish, jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Shu jumladan, ijtimoiy siyosatni amalga oshirish ham aholining o‘tish davri davomidagi ijtimoiy jihatdan himoyalanganligini ta‘minlashni ko‘zda tutadi (*Abdullayev Z.A., 2014*).

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga tadbiiq etilayotgan 2022-2026-yillarda amalga oshirishga qaratilgan, asosiy maqsadi “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilga asoslangan, “Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili asosidagi Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida amalga oshirishga oid davlat dasturlarida ushbu tizimni rivojlantirishga doir bir qancha vazifalar belgilab qo‘yilgan bo‘lib, taraqqiyot strategiyasi IV bobining 53 va 54 – maqsadlari aynan pensiya ta‘minoti tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni o‘z ichiga oladi.

Bugungi kunda xorijiy mamlakatlar pensiya fondlari amaliyoti shuni ko‘rsatmoqdaki, dunyo mamlakatlari aholisining demografik o‘zgarishi, iqtisodiyotning rivojlanishi sari aholining turmush tarzi yaxshilanishi natijasida ularning o‘rtacha umr ko‘rish yoshining oshib borayotganligi va mehnat faoliyati bilan band bo‘lgan aholiga nisbatan pensionerlar ulushining oshib borayotganligi natijasida pensiya fondlarini moliyaviy ta‘minlashda yuzaga kelayotgan muammolar avlodlar birdamligiga asoslangan pensiya tizimidan jamg‘arib boriladigan nodavlat pensiya fondlarini tashkil qilish va ularning moliyaviy daromadlarini oshirishda jamg‘arma mablag‘larini investitsion faoliyatini shakllantirish va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqishni taqazo qilmoqda.

Pensiya ta‘minoti tizimini isloh qilish va nodavlat pensiya jamg‘armalari faoliyatini rivojlantirish ijtimoiy siyosatning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qator iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Novgorodov (2011) nodavlat pensiya jamg‘armalarining moliyaviy barqarorligi tushunchasi deganda jamg‘arma qatnashchilari va sug‘urtalangan shaxslar oldidagi majburiyatlarning bajarilishini yetarli darajada kafolatlaydigan, shuningdek o‘z nizomiga ko‘ra faoliyatlarini uzoq muddatda rivojlantirish va moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi tushuniladi deb izohlaydi.

Bonchik (2006) nodavlat pensiya jamg‘armalarining moliyaviy barqarorligi – bu jamg‘arma o‘z pensiya majburiyatlarini jamg‘armaning moliyaviy oqimlariga ta‘sir etuvchi omillar ta‘siri ostida bajara olish qobiliyatini kafolatlashidir deb ta‘rif beradi.

Vavulin (2016) xususiy pensiya fondlari – notijorat moliyaviy tashkilotlar bo‘lib, pensionerlarning ixtiyoriy qo‘yilmalari hisobiga ularni moliyaviy nafaqa bilan ta‘minlaydi va ular majburiy pensiya sug‘urtasi va nodavlat (qo‘shimcha) pensiya ta‘minoti bilan shug‘ullanadilar, deb izohlaydi.

Novikov (2006) xususiy pensiya fondlari pensiya jamg‘armalari mablag‘lari va rezervlarni samarali investitsiya qilib, fuqarolarga ular pensiya yoshiga yetganlarida o‘z shaxsiy pensiyalari miqdorini sezilarli ko‘paytirish imkonini beradi, deb ta‘riflaydi.

Vaxabov (2018) xususiy pensiya jamg‘armalarining o‘ziga muvofiq mohiyati shundan iboratki, boshqa turdagi pensiya tizimlarida jamg‘arilgan mablag‘lar pensiya oluvchilarga xech qanday qo‘shimcha foiz ustamasiz qaytarib beriladi. Xususiyyda esa jamg‘arilgan mablag‘lar pensiya oluvchilar uchun ma‘lum miqdorda foiz stavkasi asosida egalariga qaytariladi.

Jamg'arilgan mablag'larning qay darajada oshib borishi va uning ko'payib borish bosqichlari pensiya fondi va mijoz tomonidan tanlangan investitsiya takliflari sababchi bo'ladi degan fikrlarni ilgari suradi.

Abduraxmonov (2013) jahonning ko'plab rivojlangan mamlakatlarida ana shunday xususiy pensiya fondlari iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shayotgan ekan, bugungi kunda ko'plab islohotlarni o'tkazayotgan yurtimizda ham kelgusida ana shunday o'zgarishlar bo'lishi mumkinligini istisno etmaydi, degan holda istiqboldagi islohotlarga ishora qiladi.

Tadqiqot jarayonida ijtimoiy himoya, pensiya tizimi, nodavlat pensiya jamg'armalari tushunchalarining nazariy asoslari o'rganildi, pensiya tizimini innovatsion rivojlantirish modellari tahlil qilindi, shuningdek mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Rivojlangan mamlakatlarda pensiya tizimining rivojlanganligi sababli xususiy pensiya fondlarining va korporativ pensiya fondlarining mavjudligi sababli aholi o'z xohishi bilan mablag' jamg'arib boradi. Balki bunga sabab, mamlakatlarda sug'urta tizimining rivojlanganligidir, chunki pensiyaga ham sug'urtaning bir turi sifatida qarash mumkin. Har bir davlat imkoniyatidan kelib chiqib, o'z pensiya tizimini va pensiya fondlarini tashkil etadi. Pensiya fondlari daromadlarini shakllantirishda turli bir-biriga o'xshash va farqli manbalarni ishlab chiqiladi.

Jahon iqtisodiyotining hozirgi davrdagi rivojlanishi davlatning ijtimoiy sohaga yo'naltirishi lozim bo'lgan xarajatlari uchun moliyaviy resurslarning o'ta chegeralanganligi bilan xarakterlanadi. Bunday vaziyatda davlatning markazlashtirilgan fond mablag'laridan, shuningdek mavjud boshqa moliyaviy resurslardan oqilona va samarali foydalanish siyosatini ishlab chiqish hamda amalga oshirish muhim hisoblanadi (*B. Антронев, 2017*).

Jahon amaliyoti ko'rsatishicha, samarali faoliyat yurituvchi davlat pensiya tizimi quyidagi xalqaro talablarga javob berishi lozim (*Vaxabov A.V, 2014*):

- majburiy ishtirok - pensiya tizimi majburiy to'lovlar hisobiga shakllanadi;
- moliyaviy barqarorlik - pensiya fondiga to'lanadigan sug'urta badallar to'lanadigan pensiya summasini to'liq qoplanadi;
- pensiya bilan ta'minlanganlik - pensiya olish huquqiga to'langan badallar hisobiga erishiladi va uning qiymati pensiya fondiga to'lanadigan sug'urta badallar qiymatiga va to'lov davomiyligiga bog'liq bo'ladi;
- pensiya tizim barqarorligi muntazam baholanadi.

Xalqaro pensiya nazariyasida "pensiya rejasi" (ba'zan pensiya sxemasi deb ham yuritiladi) tushunchasi asosiy o'rinni egallaydi. Pensiya rejalarini, o'z nomiga monand ravishda, ishchilarni mehnat faoliyatini yakunlagandan so'ng doimiy pul ta'minoti bilan ta'minlash uchun ulardan va ularni yollagan xo'jalik yurituvchi sub'ektlardan olingan pensiya badallaridan tashkil topgan aktivlarni rejali boshqarishni anglatadi.

Pensiya rejalarini dunyodagi eng katta kapitalni o'zida jamlagan moliyaviy tizim hisoblanib, ularni boshqarishda moliyaviy menejerlar o'ziga xos mas'uliyat oladilar. Xorijiy mamlakatlar amaliyoti tahlilidan ko'rinadiki, Pensiya fondlarining iqtisodiy ahamiyati shundan iboratki, u iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy moliyaviy institutlardan biri sifatida maydonga chiqib, jamg'arma mablag'larini real iqtisodiyotga investitsiyalash orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xususan, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tahlil uchun tanlab olingan rivojlangan mamlakatlardagi Pensiya fondlari aktivlarining qiymati 35,3 trillion AQSh dollaridan ortiqligi va bu raqam o'rganilgan mamlakatlar YaIMning o'rtacha 80 foizini tashkil qiladi.

Xususiy pensiya jamg'armalarining o'z faoliyati davomida tizimli ravishda o'z xarajatlarini kamaytirib bormoqda. Bu ko'rsatkich xususiy pensiya jamg'armalarining iqtisod va hayotiylik darajasining yuqoriligidan darak beradi. Xususiy pensiya jamg'armalarining institutsional investorlar sifatida mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xorijiy davlatlarda quyidagi pensiya ta'minoti konsepsiyalaridan foydalaniladi:

- AQSH, Angliya, Kanadadagi konservativ tizim;
- Shvetsiya, Daniya, Shvetsariya, Lyuksemburgdagi ijtimoiy-demokratik tizim;
- Avstriya, Germaniyadagi ijtimoiy jamiyat nazariyasiga asoslangan tizim;
- Fransiya, Belgiya, Yaponiyadagi farovonlik davlati nazariyasiga asoslangan tizim.

Takidlash kerak-ki, Jahon banki tomonidan turli mamlakatlar uchun ko'p darajali pensiya tizimiga o'tish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Xususan, davlat taqsimot dasturlariga ega bo'lgan va keng aholi qatlamlari qamrab olinadigan mamlakatlar, shuningdek demografik muammolari bo'lgan mamlakatlar uchun birinchi qadam – davlat pensiya tizimida islohotlarni o'tkazish hisoblanadi. Buning uchun pensiyaga chiqish yoshini ko'tarish, imtiyozli pensiya tayinlash shartlarini qat'iylashtirish, kechroq pensiyaga chiqishni rag'batlantiruvchi shart-sharoitlarni yaratish, pensiya belgilash normativlarini o'zlashtirish va boshqa chora-tadbirlar o'tkazilishi lozim.

Shunday qilib, pensiya ta'minotining xorijiy andozalarini o'zlashtirish iqtisodiy o'sish sodir bo'layotgan, davlat pensiya tizimida mablag'lardan foydalanishning samaradorligi oshgan ularga nisbatan tegishli nazorat amalga oshirilgan, qo'shimcha pensiya ta'minoti soliq imtiyozlari hisobidan rag'batlantirilgan sharoitdagina muvaffaqiyat qozonishi mumkin.

Xorijiy mamlakatlardagi pensiya tizimi modellarida davlat pensiya fondlari, jamg'arib boriladigan xususiy pensiya tizimi, davlat ijtimoiy sug'urta fondlari, majburiy tibbiy sug'urta fondlari, aholi bandligi fondlari ko'rinishida ifodalanadi. Xususiy pensiya tizimi hukumatning moliyaviy kafolatlaridan foydalanmaydi va moliyaviy bozor ishtirokchilarining pensiyaga chiqqunga qadar bo'lgan ish haqidan to'langan badallar miqdori hisobiga shakllanadi. Qayta taqsimlash tomoyiliga asoslangan pensiya tizimidan farqli o'laroq, xususiy pensiya tizimida sug'urta badallari nisbatan yuqori darajada belgilanadi va tegishli zaxira jamg'armasi shakllantiriladi.

Har bir mamlakatdagi pensiya ta'minoti tashkiliy, moliyaviy va boshqa jihatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Lekin, ularning birlashtirib turuvchi jihat sifatida pensiya ta'minotining "uch pog'onali" tizimga asoslanishini ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Pensiya ta'minoti tizimiga davlat, nodavlat yoki xususiy (ishlab chiqarish, korporativ) pensiya fondlari va sug'urta institutlari kiradi. Bu shakldagi tizim qator rivojlangan mamlakatlarda qabul qilingan bo'lib muntazam takomillashtirib borilmoqda. Odatda davlatning pensiya ta'minoti tizimi butun mamlakat aholisini yoki uning alohida qatlamlarini qamrab oladi.

Nodavlat pensiya fondlari (NPF) notijorat tashkilotlari hisoblanadi. Ularning faoliyat sohasi cheklangan miqdordagi qatnashuvchilar bilan bog'liq.

Ko'pincha ushbu rolni yirik korxonalar, kompaniyalar va korporatsiyalarning mehnat kollektivlari, profsoyuzlar bajaradilar. Uchinchi element sifatida esa individual yoki fuqarolar guruhlarining pensiya ta'minoti bilan shug'ullanuvchi xususiy investitsiya fondlari (XIF), sug'urta tashkilotlarini keltirish mumkin.

Xorijiy mamlakatlarda ham turli xil pensiya tizimlari mavjud bo'lib, ba'zi mamlakatlarda 2 pog'onali, ba'zilarida esa 3 pog'onali pensiya tizimi amal qiladi (*Tursunov J.P., Jumabaeva K.B., 2023*).

Shvetsiyada yangi pensiya tizimi amal qilib kelmoqda. Bunda pensiyalar uch qism bo'yicha taqdim etiladi: shartli jamg'arish, jamg'arib borish hamda kafolatli pensiyalar.

Germaniya pensiya tizimi 3 pog'onali ya'ni, davlat pensiya, korporativ pensiya va shaxsiy pensiya tizimlari amal qilmoqda.

Chexiya respublikasida 3 pog'onali tizim ya'ni, davlat, jamg'ariladigan va xususiy pensiya ta'minoti mavjud. Kopchilik xorijiy mamlakatlarda 3 pog'onali pensiya tizimi amal qiladi ya'ni davlat, jamg'ariladigan va xususiy pensiya tizimlari.

«Jahondagi rivojlangan mamlakatlarda pensiya tizimlarini isloh qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar umuman olganda, ehtiyorkorlik bilan asta-sekin muhim tarkibiy o'zgartirish o'rniga ko'proq parametrik tuzatishlar ko'rinishida o'tkazilmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, pensiya ta'minoti darajasini ko'paytirish, buning uchun qo'shimcha zahiralarni jalb etish, ishchining pensiyasini bevosita uning o'z mehnati bilan qo'shgan hissasiga bog'lash hamda nodavlat pensiya tizimini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur» (*Beknazarov Z., 2015*).

Rivojlangan mamlakatlarda davlat pensiya ta'minoti tizimi bilan bir qatorda davlat tasarrufida bo'lmagan xususiy pensiya ta'minoti ham mavjud. Uning zarurligi quyidagi ikki asosiy sabablardan kelib chiqadi (*Qosimova G.A., Karimova Z.X., 2009*).

Birinchidan, bozor munosabatlari va demokratiya fuqarolarga ko'proq erkinlik va davlat tasarrufidan mustaqil bo'lish imkonini berish bilan bir qatorda, ularga o'z hayotlarini farovon qilish, jumladan, ijtimoiy jihatdan ta'minlanish borasida katta mas'uliyat yuklaydi. Ikkinchidan, har bir davlat qanchalik rivojlangan bo'lishidan qat'iy nazar, moliyaviy imkoniyatlarining chegarasi mavjud. Davlat fuqarolarni, ular mehnat qobiliyatlarini yo'qotganlariga qadar bo'lgan ijtimoiy himoyalanganlik darajasida ijtimoiy ta'minlash imkoniga ega emas. Shuning uchun har bir davlat fuqarolarning ijtimoiy ta'minlanganlik darajasini o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda belgilaydi. Amaldagi pensiya tizimi keskin islohotlarni jadal davom ettirish, pensiya jamg'armasi balansida yuzaga keladigan taqchillikni bartaraf qilish va aksincha, ijobiy qoldiqqa erishish imkoniyatlarini beradi.

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, jamg'ariladigan Pensiya fondlari aktivlarining asosini qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar tashkil etadi. Xususiy pensiya fondlari pul mablag'larini uzoq muddatga joylaydi, xususiy va davlat qimmatli qog'ozlarini sotib oladi. Xususiy pensiya fondi passiv operatsiyalari asosini korporatsiya va korxonalaridan keladigan resurslar tashkil etadi, tushumning 20-30 foizi ishchi va xizmatchilar badallaridan iborat. Ekspertlarning hisob-kitobi bo'yicha qimmatli qog'ozlardan olinadigan daromadlarning bir foiz oshishi to'lanadigan pensiyalar miqdorini bir necha foiz oshirishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun ajratilgan mablag'lar o'sha qimmatli qog'ozlarni hozirgi real qiymati bo'yicha sotilgandan so'ng fuqarolarga pensiya ko'rinishida qaytariladi.

Iqtisodiyotning ishlab chiqarish sohasi uchun uzoq muddatli sarmoya yetishmasligi va unga keskin ehtiyoj mavjud sharoitda xususiy pensiya fondlari birinchidan, uzoq muddatli kreditlash fondlarini oshirish imkonini bersa, ikkinchidan, bunday tuzilmalarning yaratilishi byudjetning ijtimoiy ta'minot xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi pensiya tizimi va xorijiy mamlakatlar tajribalarini o'rgangan holda quyidagicha xulosa qilish mumkin:

- jamg'arib boriladigan va xususiy pensiya fondlarini tashkil etishning xuquqiy asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish;

- pensiya jamg'armasi mablag'larini investitsiyaga yo'naltirishning moliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va uning xuquqiy asosini yaratish;

- pensiya jamg'armasi mablag'larining daromadlilikini oshirish orqali pensiya ta'minoti tizimiga sug'urta badali qamrovini kengaytirish va ixtiyoriy sug'urta badali to'lovini rag'atlantirish mexanizmlarini takomillashtirish;

- pensiya ta'minoti tizimida muassasalar va tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuv tizimini takomillashtirish lozim;

- xususiy pensiya fondlarini shakllantirish va uni qat'iy nazorat tizimini ta'minlash kerak;

- O'zbekiston Respublikasida pensiya tizimi barqarorligini ta'minlash uchun qo'shimcha xususiy pensiya turlarini shakllantirishni rag'batlantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun albatta bosqichma-bosqich mehnat bozorini shakllantirish, yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, mehnatda band bo'lganlar sonini maksimal darajada ko'paytirib borish lozim;

- rivojlangan mamlakatlar tajribalaridan kelib chiqqan holda, milliy pensiya tizimiga qo'shimcha korporativ, kollektiv, xususiy jamg'armalar va ijtimoiy maqsadga yo'naltirilgan byudjetdan tashqari ijtimoiy fondlarni tashkil etish. Shuningdek, imtiyozli pensiyalarni korporativ, kollektiv xususiy pensiya fondlari orqali to'lashni mexanizmlarini joriy etish;

- mamlakatimizda amaldagi qonunlarga qo'shimcha ravishda muhim bo'lgan qonunlar, xususan, "Nodavlat ijtimoiy sug'urta to'g'risida", "Nodavlat pensiya jamg'armasi to'g'risida" qonunlar ishlab chiqilishi va joriy etilishi, muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bu jarayonda pensiya jamg'armasi mablag'larining nafaqalarga ishlatilishining oldini olish uchun "Muhtoj oilalarga ijtimoiy yordam to'g'risida"gi maxsus qonun ham ishlab chiqilish, qabul qilinishi va amaliyotga tatbiq etilishi lozim.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son . [28.01.2022. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida \(lex.uz\)](#)
2. Abdullaev Z.A. (2014) Xorijiy davlatlarda pensiya ta‘minoti tizimini isloh etish muammolari. Pensiya ta‘minoti tizimini rivojlantirish istiqbollari / Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Toshkent. 2014. 21 noyabr -13-b.
3. Вавулин Д.А. (2016) Негосударственные пенсионные фонды: место в системе обязательного пенсионного страхования № 2. – С.162-176. / Vavulin D.A. (2016) Non-state pension funds: a place in the system of compulsory = pension insurance No. 2. - P.162-176.,
4. Новиков А.А. (2006) Особенности эволюции зарубежных систем // Мировая экономика и международные отношения.2006.№5. С.67 / Novikov A.A. (2006) Features of the evolution of foreign systems // World economy and international relations. 2006. No. 5. P.67,
5. Vaxabov A.V. (2018) "Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi": darslik.– Т.: "Iqtisod-Moliya", 400 b. / Vaxabov A.V. (2018) "Foreign experience in the development of the pension system": Textbook.-Т.: "Economics and Finance", 400 p.
6. Abduraxmonov Q.X. (2013) Ijtimoiy soha iqtisodiyoti: darslik.Т.: Iqtisodiyot. 2013. 418-b. / Abduraxmonov Q.X. (2013) Economics of the social sphere: Textbook.Т.: Economics. 2013. 418-p.
7. В. Антропов (2017) Европейская социальная модель и политика жесткой экономии. Мировая экономика и международные отношения, 2017, том 61, № 3; С. 45–54
8. Vaxabov A.V (2014) O‘tish iqtisodiyoti mamlakatlarida pensiya tizimini modernizatsiyalash istiqbollari. Pensiya ta‘minoti tizimini rivojlantirish istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Toshkent. 2014 yil. 21 noyabr. - B.31.
9. Tursunov j.p., Jumabaeva k.b (2023) O‘zbekistonda pensiya ta‘minoti tizimi: bugungi holat va rivojlanish istiqbollari // Fundamental tadqiqotlar. № 1 (2023) B. 25-33
10. Beknazarov Z. (2015) Pensiya tizimining jahon tajribasini O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari. // Moliya. -Toshkent. 2015. -№2. – B.108.
11. Qosimova G.A., Karimova Z.X. (2009) Byudjetdan tashqari fondlar. O‘quv qo‘llanma. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”. 2009. –B21.